

Список использованных источников

1. Балабенко, Е.В. Усовершенствование механизма нормативно-правового обеспечения развития жилищно-коммунального сектора в Донецком регионе / Е.В. Балабенко, И.С. Митрохина // Менеджер. – 2016. – № 4 (78). – С. 10-15.
2. Решение стратегических задач развития территорий: современные подходы / О.В. Веретенникова, М.А. Гракова, Е.В. Балабенко и др.: монография – Харьков : Издательство «НТМТ», 2016. – 261 с.
3. Барышникова, Л.П. Модель управления ГЧП в сфере ЖКХ / Л.П. Барышникова, О.А. Филипюк // Менеджер. – 2019. – № 1 (87). – С. 24-29.
4. Тарасова, Е.В. Аналитическая характеристика отрасли ЖКХ в контексте государственно-частного партнёрства / Е.В. Тарасова, О.А. Филипюк // Менеджер. – 2019. – № 3 (89). – С. 114-119.
5. Сорока, Е.В. Оценка эффективности управления функционирования предприятий ЖКХ г. Донецка / Е.В. Сорока // Торговля и рынок. – 2021. – Вып. №3'(59), том 2, часть 1. – С. 134-143.
6. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: Закон Донецкой Народной Республики от 22.08.2017 № 188-ІНС (с изменением от 01.02.2019 № 11-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnrsovet.xn--sudoc-o13b/zakon/z188_1.docx

УДК 336.146

DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

**ВОЗНЯК Л.Н.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье анализируется проблематика эффективности программного бюджетирования при реализации программно-целевого планирования через призму реализации программно-целевых методов в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике. Рассматривается содержание термина «эффективность», сделан вывод о необходимости более широкого взгляда на данное понятие применительно к общественным финансам. Выделены преимущества программного бюджетирования как качественно иного способа

представления государственного бюджета с точки зрения эффективности.

Ключевые слова: эффективность бюджетных расходов, программно-целевое планирование, государственная программа, социально-экономическое развитие, оценка эффективности, целевой показатель (индикатор).

EFFICIENCY OF BUDGET EXPENDITURES IN PROGRAM-TARGET PLANNING

**VOZNYAK L.N.,
postgraduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the problems of the effectiveness of program budgeting during implementation of program-target planning through the prism of the use of program-target methods in the Russian Federation and the Donetsk People's Republic. The content of the term "efficiency" is considered, the conclusion about the need for a broader view of this concept in relation to public finance is made. The advantages of program budgeting as a qualitatively different way of presenting the state budget in terms of efficiency are highlighted.

Keywords: efficiency of budget expenditures, program-target planning, state program, socio-economic development, efficiency assessment, target indicator.

Актуальность. Ограниченность финансовых ресурсов и необходимость их рационального распределения и освоивания для наиболее полного обеспечения потребностей населения – проблема, актуальная как для развитых государств, так и для стран с развивающейся экономикой. Наиболее остро данная проблема проявляется на фоне наблюдаемой в глобальном масштабе нестабильной экономической ситуации, которая характеризуется наличием затяжных, системных кризисных явлений в экономиках большинства стран, нарастающей политической напряженностью, негативной динамикой мировых цен и т.д. В настоящее время данный вопрос крайне актуален для Российской Федерации, находящейся под внешним санкционным давлением, сопровождающимся разрушением торгово-экономических связей.

В российской Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах акцентируется, что актуальность мер по повышению эффективности управления общественными финансами обусловлена необходимостью качественного рывка в социально-экономическом развитии в условиях ограниченности бюджетных ресурсов и достижения приоритетов и целей, определенных в документах стратегического планирования [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам рационального применения и освоивания бюджетных финансовых ресурсов при реализации принципа оптимальности бюджетирования в государственном управлении посредством государственного программирования посвящены труды отечественных ученых, которые рассматривают его с позиций как затратного, так и результативного подхода.

В актуальных работах российских исследователей сделан акцент на необходимость внедрения комплексной системы качественных и количественных индикаторов (показателей) для осуществления объективной интегральной оценки их достижения для каждой отдельной программы. Организационно-правовые проблемы оценки эффективности бюджетных расходов при реализации программно-целевого планирования, а также методологические подходы к такой оценке рассматриваются в работах У.И. Алиева, П.Г. Краденова, А.И. Мастерова, А.И. Соколова.

Цель статьи. Раскрыть роль программных подходов в решении задач оптимизации бюджетных расходов. Исследовать проблематику эффективности программного бюджетирования при реализации программно-целевого планирования и определить наиболее рациональные методы оценки эффективности бюджетных расходов.

Изложение основного материала исследования. Возникающая в условиях глобальной экономической турбулентности проблема недополучения доходов в государственный бюджет, а также бюджетная ограниченность маневра в ежегодном наращивании государственных расходов по всем направлениям обуславливает потребность в использовании более совершенного управленческого механизма для обеспечения оптимального с точки зрения достижения социально-экономических приоритетов распределения бюджетных ресурсов, в том числе в части улучшения «качества» планирования и программирования бюджетных расходов для повышения их эффективности.

При этом исключительно важно обеспечить направление средств бюджетов в первую очередь на реализацию приоритетных программ развития, а также перераспределение неиспользуемых или неэффективно используемых финансовых и иных ресурсов. В этой связи действенным инструментом государственного управления выступает программно-целевой метод планирования, одним из основных условий применения которого, является необходимость скоординированного использования финансовых и материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой, региональной и иной принадлежности для достижения цели (государственной, региональной или муниципальной значимости).

Говоря об эффективности бюджетных расходов, прежде всего, следует определиться с содержанием данного понятия.

В классической трактовке эффективность определяется как соотношение непосредственных результатов деятельности, результатов, планируемых для достижения в рамках тактических задач, программ, программных мероприятий, с затратами на их достижение.

В этом ключе понимается эффективность использования бюджетных средств в законодательстве Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, как достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) [2; 3].

В то же время нельзя не упомянуть о том, что в контексте общественных финансов для понятия «эффективность» целесообразно учитывать специфику, связанную с социальным эффектом от предоставления бюджетных услуг обществу или определенной части населения, когда мерой эффективности выступает не только и не столько денежное выражение или прибыль.

С учетом указанного выше эффективность может рассматриваться с позиции как количественной, так и качественной оценки результата. Количественная оценка эффективности определяет степень достижения результата, выраженного численно (в том числе через финансовые показатели) и его сопоставление с иными результатами аналогичных действий. Вместе с тем, применительно к бюджетным расходам, качественная сторона эффективности – это достижение определенных качественных показателей, характеризующих направления расходования денежных средств, заложенных при бюджетном планировании.

В экспертном сообществе отмечают преимущественную роль программного бюджета как одного из основных способов оптимизации объемов государственных расходов, сдерживания их роста и оценки эффективности [4]. Это тем более актуально в условиях ухода от рассмотрения эффективности исключительно с точки зрения соблюдения целевого назначения выделенных средств бюджета к программно-целевому подходу, в рамках которого реализуется принцип оптимальности бюджетирования.

Так, программное бюджетирование, как качественно иной способ представления бюджета, является эффективным инструментом, позволяющим повысить результативность государственного бюджета.

Среди преимуществ применения программного бюджетирования можно выделить следующие:

– концентрацию бюджета на политически заданных и стратегически важных целях социально-экономического развития страны;

– получение целостной связи краткосрочного и долгосрочного бюджетного планирования и прогнозирования;

– обеспечение прочной взаимосвязки между стратегическими планом государства и бюджетом;

– повышение ответственности министерств и ведомств за целевое и эффективное использование выделенных ресурсов;

– маневрирование ресурсами в рамках реализации конкретных программ, в том числе перераспределение ресурсов в пользу более результативных и приоритетных направлений;

– проведение надежной оценки эффективности бюджетного финансирования на основе определенных показателей;

– упрощение структуры бюджета;

– повышение прозрачности и доступности бюджетной информации не только для участников бюджетного процесса, но и для общественности.

Государственное программирование в рамках программно-целевого подхода состоит в увязывании мероприятий по задачам, срокам реализации, ресурсам и исполнителям, с применением инструментов государственной политики, которые в рамках осуществления ключевых государственных функций обеспечивают достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Это позволяет мероприятия, планируемые в государственных программах, сбалансировать при реализации задач по достижению установленных ориентиров социально-экономического развития с максимально эффективным использованием ресурсного потенциала страны, включая бюджетные финансы.

В таблице 1 представлена сводная характеристика основных подходов к оценке эффективности бюджетных расходов, которые могут применяться для анализа программного бюджета.

Очевидно, что в контексте оценки достижения поставленных государством целей в области социально-экономического развития и, соответственно, эффективности бюджетных расходов на реализацию соответствующих мероприятий наиболее рациональным представляется использование методов «затраты – результативность» и «затраты – полезность», так как действительно объективным показателем эффективности и результативности затраченных государством финансовых ресурсов выступает не произведенный продукт (денежная выгода), а достигнутый социально-экономический эффект.

Таблица 1.

Сводная характеристика методов оценки эффективности бюджетных расходов

№ п/п	Метод	Суть
1.	Минимизация затрат	При данном подходе эффективным признается наименее затратный из вариантов реализации мероприятий, приводящих к одинаковому результату
2.	«Затраты – выгода»	Применяется в случаях, когда сравнительная оценка альтернативных вариантов не может быть сведена к анализу одного обобщающего натурального показателя, при этом результат может быть выражен в денежном эквиваленте
3	«Затраты – результативность»	Предусматривает сопоставление вариантов расходования средств, направленных на достижение единой цели и различающихся не только затратами, но и степенью достижения конечного результата. При данном подходе оценки выгоды выражаются в натуральных величинах
4	«Затраты – полезность»	Применяется в случаях, когда не представляется возможным выразить в денежном эквиваленте результаты расходования бюджетных средств. Предусматривает сопоставление финансовых издержек с социальным эффектом, достигаемым при предоставлении населению тех или иных услуг

Источник: составлено автором.

В русле интеграционных процессов Донецкой Народной Республики интересны опыт и практика Российской Федерации в части программно-целевого бюджетирования. Так, помимо законодательного базиса (Бюджетный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации») в РФ оценка эффективности реализации государственных программ и, соответственно, эффективности освоения программного бюджета осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 16.09.2016 № 582 и Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации (приложение к Правилам формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 903).

Согласно Методике для каждой отдельной программы рассчитывается общая оценка достижения плановых значений её показателей (индикаторов) в отчетном году. Для этого выполняется оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов), анализируется наступление контрольных событий и реализация структурных элементов подпрограмм, проводится оценка исполнения расходных обязательств в рамках реализации мероприятий государственной программы.

С учетом полученных расчетных показателей определяется интегральная оценка эффективности реализации государственной программы, на основании которой государственные программы распределяются по категориям: высокая степень эффективности, степень эффективности выше среднего уровня, степень эффективности ниже среднего уровня, низкая степень эффективности [5].

Наличие системы индикаторов и показателей позволяет осуществлять непрерывный контроль реализации программ в течение всего срока их выполнения, выявлять проблемные места, своевременно вносить коррективы в структуру и механизмы реализации, повышать прозрачность программ.

Логично предположить, что итоговая эффективность бюджетных расходов при программно-целевом планировании прямо коррелирует с качеством государственных программ, на базе которых и формируется программный бюджет. К элементам, определяющим качество государственной программы, могут быть отнесены:

- четкая формулировка цели программы, отвечающая требованиям специфичности, конкретности, измеримости, достижимости и релевантности;
- логическая структура программы и подпрограмм;
- строгое распределение между исполнителями и участниками полномочий и ответственности за результаты выполнения как отдельных программных мероприятий, так и подпрограмм и программы в целом;
- наличие системы оценки эффективности программ с опциональным включением в неё комплекса стимулирующих мер.

Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации государственных программ предоставляет возможность объективной,

агрегированной оценки эффекта от вложенных государством финансовых ресурсов.

В свою очередь, как показывает анализ накопленной практики РФ, к недостаткам, снижающим качество программно-целевого планирования и, следовательно, эффективность расходования средств бюджета в рамках данного подхода, относятся:

– выбор таких целевых показателей и индикаторов реализации государственных программ, которые впоследствии не позволяют фактически оценить эффективность их осуществления, отслеживать результативность выполнения программных мероприятий в динамике, агрегировать (в силу неоднородности) их накопительные значения для анализа и т.д.;

– недостаточное или избыточное количество устанавливаемых целевых показателей (индикаторов);

– неконкретность, неопределенность формулировок целей, задач, ожидаемых результатов и целевых показателей (индикаторов) государственных программ [6].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. С учетом опыта и практики РФ при формировании механизмов разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ необходимо минимизировать возможность возникновения ситуаций, когда система целей, показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов государственных программ не отвечает актуальным стратегическим приоритетам социально-экономического развития и не позволяет реально оценивать эффективность деятельности органов исполнительной власти и используемых ими бюджетных ассигнований. Помимо собственно методов оценки эффективности государственных программ особую важность приобретает вопрос выбора показателей (индикаторов), позволяющих комплексно, объективно, достоверно и оптимально выполнить такую оценку, анализировать достигнутые результаты и эффективность управления бюджетными расходами на уровне ведомств.

Следует отметить, что переход к программному бюджетированию является сложным процессом, требующим в том числе перестройки системы государственного управления. Программное бюджетирование изменяет не только способ представления бюджета, но и поведение всех участников бюджетного процесса. Новая бюджетная архитектура требует построения «цепочки ответственности», когда на национальном и локальном уровнях определяются конкретные лица, ответственные за результаты реализуемой программы, в связи с чем программное бюджетирование может рассматриваться как комплекс политических

мер, направленный на повышение эффективности государственного сектора.

Поскольку на данный момент в Донецкой Народной Республике отсутствует законодательство о стратегическом планировании и соответствующие подзаконные нормативные правовые акты, нам еще предстоит выстраивать правовую и организационную основы программно-целевого планирования и оценки эффективности бюджетных расходов при реализации государственных программ.

Список использованных источников

1. Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/35598/> (дата обращения 17.05.2022). – Загл. с экрана.

2. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 28 июня 2019 г. № 46-ПНС]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatyie-zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhethogo-ustrojstva-i-byudzhethogo-protssesa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения 17.05.2022). – Загл. с экрана.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – С. 3823.

4. Соколов, И.А. Программно-целевое управление бюджетом: опыт и перспективы в России: монография / И.А. Соколов, Т.В. Тищенко, А.А. Хрусталева. – М. : Дело, 2013. – 246 с.

5. Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 903 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22.07.2019. – № 29 (ч. II). – С. 4042.

6. Мастеров, А.И. Программно-целевое планирование как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов / А.И. Мастеров // Финансы и кредит. – 2015. – № 48. – С. 22-34.